

УДК 811.112.2'04:81'44(09)

© 2025 Л. Н. Ягупова

ДОНЕЦКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ГЕРМАНИСТИКИ, ТИПОЛОГИИ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ*

Статья посвящена описанию традиций исследования германских языков, лингвистической типологии и сопоставительной лингвистики в рамках Донецкой научной школы «Германистика, типология, сопоставительная лингвистика: лексико-семантические и словообразовательные исследования», 30-летие которой отмечается в 2025 году.

Ключевые слова: германские языки, лингвистическая типология, сопоставительная лингвистика, словообразование, глагол, историческое языкознание, аксиология, дискурс.

© 2025 L. N. Iagupova

DONETSK SCIENTIFIC SCHOOL OF GERMAN STUDIES, TYPOLOGY AND COMPARATIVE LINGUISTICS

The article describes the traditions of the study of the Germanic languages, linguistic typology and comparative linguistics within the framework of Donetsk Scientific School «Germanistics, typology, comparative linguistics: lexico-semantic and word-formation studies», the 30th anniversary of which is celebrated in 2025.

Key words: Germanic languages, linguistic typology, comparative linguistics, word-formation, verb, historical linguistics, axiology, discourse.

1. Вводные замечания

Настоящая статья посвящена важной для факультета иностранных языков дате – 30-летию Донецкой научной школы «Германистика, типология, сопоставительная лингвистика: лексико-семантические и словообразовательные исследования». 25 января 2025 года состоялся круглый стол, посвящённый этой знаменательной дате. Основателем научной школы является Владимир Дмитриевич Калиущенко – доктор филологических наук, профессор, ровно четверть века проработавший в должности декана факультета иностранных языков и почти 40 лет – в должности заведующего кафедрой германской филологии, подготовил 27 кандидатов и семь докторов наук, пять из которых работают сегодня на факультете иностранных языков ДонГУ: профессор Ш. Р. Басыров (кафедра германской филологии), профессор О. Л. Бессонова (заведующий кафедрой английской филологии), профессор Л. Н. Ягупова (заведующий кафедрой германской филологии), профессора кафедры теории и практики перевода Э. С. Ветрова и В. А. Дроздов.

* Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

В 2025 году научная школа отмечает своё тридцатилетие, что даёт уникальную возможность оглянуться назад, вспомнить коллег, стоявших в начале большого пути, напомнить нынешнему поколению молодых учёных об истоках, подчеркнуть вклад тех учёных, которые трудятся сегодня на факультете и продолжают развивать исследовательские традиции научной школы, расширяя их, поразмышлять о перспективах германской и английской филологии, типологического и сопоставительного языкознания в Донецком государственном университете (далее – ДонГУ). В данной статье изложен взгляд её автора на традиции научного поиска, свойственные учёным факультета иностранных языков ДонГУ.

Цель статьи – показать взаимосвязь поколений, неразрывность традиций научного поиска, преемственность лингвистических исследований. Что скрывается за понятием традиции в целом? По этому поводу А. С. Арутюнов пишет: «Любая традиция – это бывшая инновация, и любая инновация – в потенции будущая традиция» [Арутюнов, 1999: 244]. Что скрывается за понятием *научной* традиции? Это прекрасный облик учёных – подвижников науки, зарождавших научные школы, а также их последователей – продолжателей традиций научных школ [Филиппов, 2001: 4]. Ведь вглядываясь в прошлое, можно увидеть не только настоящее, но и будущее.

2. Истоки научной школы «Германистика, типология, сопоставительная лингвистика: лексико-семантические и словообразовательные исследования»

Говоря об истоках германистики как науки на факультете иностранных языков ДонГУ, нельзя не вспомнить талантливого и равнодушного к таланту других наставника, известного учёного-германиста, в 1970-1974 гг. – заведующего кафедрой немецкого языка (ныне – кафедра германской филологии) ДонГУ – молодого кандидата филологических наук, выпускника аспирантуры Ленинградского университета Алексея Алексеевича Прокопчука¹, который пробуждал у будущих учёных интерес к науке. Говоря об истоках интереса к словообразованию немецкого языка, нельзя не упомянуть кандидата филологических наук, доцента Александра Сергеевича Юханова (заведующего кафедрой немецкого языка в 1974-1987 гг.), а размышляя о преемственности поколений, традиций и научной школе в целом, хотелось бы отдать должное В. Д. Калиущенко, учёному-подвижнику, – германисту, типологу, выпускнику и «воспитаннику» Ленинградской типологической школы, ученику доктора филологических

¹ Впоследствии А. А. Прокопчук стал доктором филологических наук, работал профессором, заведующим кафедрой немецкой филологии Харьковского университета, а с 1995 года – профессором Института неофилологии Поморской академии в Слупске (Польша) [Kaliuščenko, 2011].

наук, профессора Владимира Петровича Недялкова.

В. П. Недялков – один из первых сотрудников группы структурно-типологического изучения языков, организованной в 1961 году доктором филологических наук, профессором А. А. Холодовичем [Храковский, 2004: 9], и один из наиболее выдающихся учёных Санкт-Петербургской типологической школы [Пименов, Калиущенко, Луценко, 2003].

А. А. Холодович был, по словам В. С. Храковского, «последовательным вербоцентристом, опиравшимся на положение о доминирующей роли глагола в структуре предложения» [Храковский, 2004: 12; см. также: Оглоблин, Храковский, 2016: 16]. Отсюда становится понятной квинтэссенция научной программы группы структурно-типологического изучения языков Ленинградской (Санкт-Петербургской) типологической школы, «которая заключается в *типологическом исследовании грамматических категорий глагола, связанных с синтаксисом предложения*» [Храковский, 2004: 12]. Признание группе принесло исследование первой же поставленной проблемы – «Типология каузативных конструкций», результаты которого изложены в одноименной коллективной монографии [Типология каузативных конструкций, 1969]. В. П. Недялков является одним из ключевых авторов данной монографии, причастным к написанию 6 из 17 глав этого фундаментального труда. Им написана монография «Каузативные конструкции в немецком языке. Аналитический каузатив» [Недялков, 1971]. Далее последовали работы по другим типам глагольных конструкций. Творческие результаты деятельности группы представлены и в целом ряде переводов основных работ, опубликованных за рубежом. Основным признаком работ группы является создание теории на основе обширной эмпирической базы, которую образует значительное количество разноструктурных языков [Расширяя границы лингвистики, 2016: 7].

Этот признак отличает и труды учеников В. П. Недялкова по лингвистической типологии, например, монографии «Typologie denominaler Verben» (2000) и «Типология отыменных глаголов» (2024) и др. Обобщения, которые базируются на исследовании значительного эмпирического материала, характерны и для работ по немецкому языку в синхронии и диахронии: «Deutsche denominaler Verben» (1988), «Немецкие отыменные глаголы: синхрония, диахрония, типология» (2019), см. список литературы.

3. Основные черты научной школы

В исследованиях, которые проводятся в рамках рассматриваемой научной школы, особое внимание уделяется соответствию «между смыслами, составляющими содержание речи, и внешними формами выражения этих смыслов, их (смыслов) формальными показателями» [Зиндер, Маслов, 1982: 69], поскольку именно такое понимание грамматики,

предложенное ещё Л. В. Щербой, легло в основу исследований глагола и его категорий в Санкт-Петербургской типологической школе [Оглоблин, Храковский, 2011: 9-10].

Значимой константой Санкт-Петербургской типологической школы и Донецкой научной школы являются исчисления, ибо они «объясняют и наблюдаемые факты, и факты, которых в данном языке (или вообще в языках) нет, но в принципе могли бы быть [Оглоблин, Храковский, 2011: 13; Оглоблин, Храковский, 2016: 19]. Поэтому В. Д. Калиущенко всегда подчёркивает, что почти в каждом из языков, по крайней мере, индоевропейских, есть всё, что есть в других языках, различия кроются прежде всего в тенденциях, которые важно измерить количественно.

4. Основные направления исследований

4.1. Исследования глагола и глагольных конструкций. Исследовательский интерес к глаголу берёт своё начало, безусловно, в Ленинградской типологической школе. В. Д. Калиущенко защитил под руководством В. П. Недялкова кандидатскую диссертацию «Немецкие отсубстантивные глаголы» (1979), а десять лет спустя – докторскую диссертацию «Словообразование «имя – глагол». Типология отыменных глаголов» (1989). О значимости данных исследований свидетельствуют две монографии учёного (1988 и 2000 гг.), изданные в ведущих научных издательствах Германии (см. выше).

Учеником В. П. Недялкова является и Ш. Р. Басыров, обе диссертации которого посвящены исследованию глаголов с рефлексивным комплексом [Басыров, 1988; Басыров, 2006].

Изучению глаголов посвятили свои исследования многие молодые учёные школы, а также их опытные коллеги (ср.: [Кузнецова, 1998; Чанышева, 2000; Клименко, 2005; Марченко, 2019] и др.).

Однако несколько лет назад с глубоким сожалением воспринималась фраза, которую произносила время от времени доктор филологических наук, профессор Эмма Генюшене – соратница и сподвижница Владимира Петровича Недялкова: «Ленинградской (Петербургской) типологической школы больше нет. Глагол больше никого не интересует». С тем большим удовлетворением можно констатировать, что в Донецкой научной школе глагол по-прежнему жив! Диссертация «Собственно-рефлексивные и посессивно-рефлексивные глаголы в сопоставительном аспекте» была защищена в специализированном диссертационном совете при ДонГУ в мае 2020 года [Писарева, 2020] (научный руководитель – Ш. Р. Басыров). Ранее была защищена диссертация «Конструкции с каузативными глаголами-связками в английском и украинском языках» [Бессонов, 2017] (научный руководитель – В. Д. Калиущенко).

Кандидатские диссертации, посвящённые глаголам, выполняются на факультете и в настоящее время. Исследуют глагол в новом измерении и сами профессора (ср. напр.: [Басыров, 2025]).

4.2. Типологические и сопоставительные исследования языка. Первопроходцем типологического исследования глагола (и не только глагола), не только на факультете иностранных языков ДонГУ стал В. Д. Калиущенко, в центре внимания которого находятся отымённые глаголы более 50 языков, входящих в 13 языковых семей. Благодаря усилиям основателя научной школы был открыт диссертационный совет по специальности «Сравнительно-историческое и типологическое языкознание».

В рамках Донецкой научной школы «Германистика, типология, сопоставительная лингвистика: лексико-семантические и словообразовательные исследования» изучается не только глагол – его структура и семантика, но и семантика разных классов лексики в типологическом освещении (ср.: [Басыров, 2006; 2024; Nikolayeva, 2014] и др.), проводится сопоставление германских, романских, славянских, кавказских и других языков (ср.: [Басыров, Петрищева, 2023; Бекоева, 2021; Ветрова, 2018а; 2018б; Войтенко, 2022; Джиеова, 2021; Дроздов, 2019; 2020; Замощина-Шериф, 2010; Петрищева, 2021]; см. также [Филатова, 2019]).

4.3. Исследования по историческому словообразованию и исторической семантике. Одним из направлений исследований научной школы является историческая дериватология и историческая семантика немецкого языка (ср.: [Гутникова, 2002; Карасенко, 2012; Ус, 2009; 2024; Ягупова, 2009; 2024; Iagupova, 2013]). В этом русле учёные факультета проводят свои научные изыскания и на материале английского языка (ср.: [Подгайская, 2017; 2025]).

Истоки научного интереса к словообразованию также следует искать в Ленинградской типологической школе (ср.: [Бондарко, Павлов, Калиущенко, 1991]).

В монографии 1988 года обозначился интерес учёного к историческому языкознанию – историческому словообразованию, исторической семантике. Этот интерес положил начало второму важному направлению научных поисков на факультете иностранных языков – лингвоисторическому [Kaliuščenko, 1988].

Знаменательной вехой в исследовании исторического словообразования немецкого языка на кафедре германской филологии ДонГУ стало участие преподавателей и аспирантов кафедры в 1995-1998 гг. в совместном научном проекте с учёными-германистами Рурского университета (г. Бохум, Германия). Руководителями проекта были профессор К.-П. Вегера (Германия) и В. Д. Калиущенко. Учёные из Германии ещё с

начала 90-х гг. XX века вели дискуссии о необходимости создания новой научной грамматики средневерхненемецкого (далее – свн.) языка, частью которой должно было стать словообразование указанного периода [Klein, Solms, Wegera, 2009: VII]. Результатом участия в проекте учёных кафедры германской филологии стало опубликование сборника научных трудов «Словообразование в средневерхненемецком языке» со статьями участников проекта – Ш. Р. Басырова, А. В. Гутниковой, Л. Н. Ягуповой, труды которых уже упоминались в данной статье, а также Е. Н. Назаренко [Назаренко, 1998], доцента И. И. Пелашенко [Пелашенко, 1998], доцента А. С. Юханова [Юханов, 1998] и др.

Исследования донецких дериватологов в данном проекте базировались на выборке из трёхтомного словаря средневерхненемецкого языка М. Лексера. В указанном сборнике научных трудов опубликовала свою статью о собирательных существительных с префиксом *ge-* в средневерхненемецком языке и Л. Н. Ягупова, которая в дальнейшем сосредоточила свои научные интересы на корпусной лингвистике и изучении производных имён существительных в свн. диалектах в динамическом аспекте. Л. Н. Ягупова опубликовала серию работ, посвященных префиксальным существительным в средневерхненемецком языке и защитила докторскую диссертацию, выполненную на материале корпуса средневерхненемецких рукописей разных типов и жанров [Ягупова, 2009; 2019].

Историческое словообразование и семантика получили своё дальнейшее развитие в диссертациях продолжателей и последователей Донецкой научной школы – доцента Ю. Н. Ус [Ус, 2010], исследовавшей семантику и функционирование немецких колоронимов в песенном жанре XVII в., а также доцента Е. А. Карасенко [Карасенко, 2012], диссертация которой была посвящена изучению средневерхненемецких наименований лица с суффиксом *-er*.

Интерес к лингвоисторическому направлению расширился на факультете иностранных языков ДонГУ в XXI веке и за счёт дискурсивных исследований в области словообразования старофранцузского языка, которые проводит доктор филологических наук Светлана Ефимовна Кремзикова (заведующий кафедрой романской филологии) [Кремзикова, 1996; 2010; 2011], а также ономастических исследований доктора филологических наук Нины Васильевны Усовой (кафедра германской филологии), которая анализирует имя собственное в синхронии и диахронии [Усова, 2018; 2019; 2021; 2023]. Изучению речевой синтагмы посвящены работы доктора филологических наук, заведующего кафедрой английского языка для естественных и гуманитарных специальностей Елены Владимировны Филатовой [Филатова, 2022б; 2023]. И хотя

С. Е. Кремзикова, Н. В. Усова и Е. В. Филатова вышли из других научных школ, в настоящее время они проводят свои исследования на факультете иностранных языков вместе со своими коллегами (ср.: [Кремзикова, 2024; Усова, 2024; Филатова, 2022а]).

5. Исследования разных аспектов и категорий языковых единиц. Традиции исследования именного словообразования и семантики языковых единиц на факультете иностранных языков не ограничиваются только одним (немецким) языком. Типологическое направление представлено монографией Л. Б. Николаевой «Typology of Kinship Terms» [Nikolayeva, 2014] (опубликована в научной серии «*Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik*», Hrsg. V. Kaliuščenko, A. Kaṭny), а также трудами Ш. Р. Басырова (см. список литературы), разных аспектов языка – в коллективной монографии [Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik, Hrsg. L. Jagupova, V. Kaliuščenko, A. Kaṭny, H. Roll, 2013].

На факультете издаются (с 2004 года) монографическая серия «Типологические, сопоставительные, диахронические исследования», а также – научный журнал «*Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*» (четыре выпуска в год, включён в Перечень ВАК РФ, входит в наукометрическую базу РИНЦ, ему присвоена категория К2). В 2014 году научный журнал частично изменил своё название и «лицо». В обоих изданиях опубликованы и многие труды учёных факультета, упомянутые в данной статье (см. список литературы).

В 2025 году уже в 23-й раз пройдёт Международный лингвистический семинар «Сопоставительные и диахронические исследования языковых единиц и категорий», который привлекает всё больше внимания участников из разных регионов России и зарубежья и проводится в партнёрстве с филологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова (кафедрой германской и кельтской филологии), Пятигорским государственным университетом (кафедрой германистики и межкультурной коммуникации), Институтом иностранных языков РГУ имени С. А. Есенина (кафедрой лингвистики европейских и восточных языков).

В марте 2025 года факультет провёл XXIII студенческую научную конференцию «Сопоставительное изучение германских и романских языков и литератур».

В июне 2025 года состоялся Первый Межкафедральный научный семинар аспирантов и молодых учёных кафедры германской филологии ДонГУ и кафедры германской и кельтской филологии МГУ имени М. В. Ломоносова. Мероприятие было запланировано в рамках Соглашения о сотрудничестве между двумя университетами, которое набирает обороты и успешно развивается с мая 2022 года. Основная цель

семинара – собрать на одной площадке перспективную научную молодёжь, представить свои исследования, обменяться научными идеями, разрабатываемыми на обеих кафедрах.

Как видно из названий научных изданий, научных форумов, они отражают суть и тематику научной школы, позволяя её участникам, молодым и будущим учёным провести апробацию своих исследований.

6. Развитие идей научной школы. Нашей научной школе присущ динамизм. Сегодня можно констатировать, что на факультете зародилось новое направление – лингвокогнитивные, дискурсивные и гендерные исследования (научный руководитель направления – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой английской филологии Ольга Леонидовна Бессонова) [Бессонова, 1995; 2003].

С тех пор центром развития когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, теории дискурса на факультете является кафедра английской филологии, на которой под руководством Ольги Леонидовны Бессоновой выполняются кандидатские диссертации (ср.: [Трофімова, 2011; Хохлова, 2017; Войтенко, 2022]) и защищена докторская диссертация Ирины Валерьевны Фатьяновой «Американский политический дискурс XX – начала XXI веков» [Фатьянова, 2022], проводятся исследования по широкому спектру аксиологических проблем (ср.: [Бессонова, Трофимова, 2024; Trofimova, 2013]).

К новым направлениям относятся также исследования профессора кафедры теории и практики перевода, доктора филологических наук Эльвиры Сабировны Ветровой, посвящённые сопоставительному изучению конвенциональных речевых актов с привлечением материала лезгинского языка [Ветрова, 2024а; 2024б]

Важный научный интерес представляют публикации доктора филологических наук, профессора кафедры теории и практики перевода Владимира Александровича Дроздова, в которых представлены результаты изучения карибских креолов, сформировавшихся на основе английского языка [Дроздов, 2022а; 2022б; 2023].

Синергия разных направлений научных изысканий на факультете иностранных языков ДонГУ способствует в настоящее время успешной реализации госбюджетных и инициативных тем [Басыров, 2025; Басыров, Петрищева, 2023; Бессонова, Ососкова, 2024; Бессонова, Трофимова, 2024; Ветрова, 2024в; Дроздов, 2025; Ягупова, 2024; Iagupova, 2024 и др.].

7. Вместо заключения. К сожалению, в кратком обзоре научного развития факультета иностранных языков ДонГУ не было возможности рассказать о творческом пути других учёных, когда-либо работавших на факультете. За рамками повествования остались такие замечательные учёные-германисты, как незабываемый прекрасный

грамматист и педагог – также ученик В. П. Недялкова – доцент Олег Дмитриевич Михайловский, несомненный знаток страноведения Германии и прагмалингвистики, ученица профессора И. П. Сусова – Людмила Ивановна Кислякова, учёный-англист, превосходный знаток лексикологии и научного стиля речи, выпускница МГУ им. М. В. Ломоносова – незабвенная Светлана Терентьевна Богатырёва, талантливый преподаватель французского языка, поэт и переводчик от Бога – Любовь Петровна Кофанова, отмеченная за создание уникального «Словаря русско-французских фразеологических эквивалентов» [Каика, Кофанова, 2005] одной из самых престижных наград Франции в области образования и науки – Орденом Академических пальм (который своими историческими корнями уходит в 1808 год – момент его учреждения императором Наполеоном I (Бонапартом)) и многих других, кто самозабвенно трудился и продолжает трудиться на благо отечественной лингвистической науки. Благодаря их усилиям возник неповторимый облик германской, романской филологии, лингвистической типологии и сопоставительной лингвистики в Донецком государственном университете.

В заключение ещё раз стоит отметить, что бережное отношение к научному опыту, накопленному за годы подвижнического труда нескольких поколений учёных факультета иностранных языков, является гарантией нашего научного будущего. «И если культуру можно считать памятью человечества о самом себе, то и науку как часть культуры можно назвать памятью учёных о пройденном пути» [Филиппов, 2001: 19]. Уважительно сохранённые научные традиции предшественников, которые находят своё развитие в трудах учеников и последователей, позволяют нам всем иметь шанс не только на устойчивое настоящее, но несомненно – на абсолютно успешное будущее.

В год 110-летия со дня рождения А. А. Холодовича (в 2016 году) А. К. Оглоблин и В. С. Храковский констатировали, ссылаясь на существующее мнение: «Среднестатистический возраст научной школы <...> составляет около 30 лет», отметив при этом, что Санкт-Петербургская научная школа («школа Холодовича») отметила в 2016 году своё 55-летие [Оглоблин, Храковский, 2016: 20].

Донецкая научная школа «Германистика, типология, сопоставительная лингвистика: лексико-семантические и словообразовательные исследования» – школа В. Д. Калиущенко – развивается за счёт широкого диапазона научной тематики, в т. ч. – появления новых направлений в её границах – корпусных, лингвокультурологических, когнитивных, дискурсивных, ономастических и других исследований. Будем надеяться, что работа научной школы успешно продолжится.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие = Peoples and cultures. Their development and interaction. Москва: Наука, 1989. 243 с.
2. Басыров Ш. Р. Немецкие рефлексивные глаголы: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Ленинград, 1988. 190 с.
3. Басиров Ш. Р. Словотвір дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.17. Донецьк, 2006. 433 с.
4. Басыров Ш. Р., Петрищева Е. И. Эмоционально-оценочные наименования лиц по родственным отношениям в разноструктурных языках: структура, семантика и функционирование. Донецк: ДонГУ, 2023. 275 с.
5. Басыров Ш. Р. Избранные труды по германскому, сопоставительному и типологическому языкознанию. К юбилею проф. Ш. Р. Басырова / сост.: Е. И. Петрищева, В. В. Писарева, С. А. Юшкова. Донецк: Издательский дом «ЭДИТ», 2024. 252 с.
6. Басыров Ш. Р. Аксиологическая семантика глаголов, обозначающих нечестное поведение в русском и немецком языках // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2025. Т. 21. Вып. 1 (67). С. 118-131.
7. Бекоева И. Д. Способы передачи осетинских онимов средствами русского и английского языков: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Донецк, 2021. 238 с.
8. Бессонов Н. Ю. Конструкции с каузативными глаголами-связками в английском и украинском языках: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Донецк, 2017. 260 с.
9. Бессонова О. Л. Оценка как семантический компонент лексического значения слова (на материале существительных – наименований лица в английском, французском, украинском языках: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.17. Донецк, 1995. 184 с.
10. Бессонова О. Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.04. Донецьк, 2003. 463 с.
11. Бессонова О. Л., Ососкова А. С. Декодирование оценочной семантики английских диминутивных и аугментативных наименований лица // *Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация*. 2024. Т. 27. № 1. С. 75-88.
12. Бессонова О. Л., Трофимова Е. В. Концептуализация, лексикализация и фразеологизация эмоций в англоязычной картине мира // *Языковые и культурные сообщества в синхронии и диахронии: коллективная монография / авторы-сост.: Н. А. Ганина, Л. Н. Ягупова*. Москва: Изд-во Московского университета, 2024. С. 267-282.
13. Бондарко А. В., Павлов В. М., Калиущенко В. Д. Словообразование и функциональная грамматика // *Die Beziehungen der Wortbildung zu bestimmten Sprachebenen und sprachwissenschaftlichen Richtungen*. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 1991. S. 277-297.
14. Ветрова Э. С. Речевой этикет в лезгинской и украинской лингвокультурах: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.20. Донецк, 2018а. 398 с.
15. Ветрова Э. С. Этикетные речевые единицы в сопоставительном аспекте. Донецк: ДонНУ, 2018б. 398 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 15).
16. Ветрова Э. С. Аксиологический компонент в семантике этикетных формул приветствия в лезгинском и украинском языках // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2024а. Т. 20. Вып. 2 (64). С. 59-72.
17. Ветрова Э. С. Аксиологическое содержание инициальных и финальных традиционных речевых формул в лезгинских и украинских волшебных сказках // *Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. Филология*. 2024б. Т. 10 (76). № 3. С. 204-215.
18. Ветрова Э. С. Эмотивные высказывания с компонентом «Аллах / Бог» в лезгинском и украинском языках // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2024в. Т. 20. Вып. 4 (66). С. 87-97.

19. Войтенко Е. Ю. Фразеологическая репрезентация природного кода культуры в английском и русском языках: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Донецк, 2022. 217 с.
20. Джигоева В. П. Общественно-политическая лексика в осетинском и английском языках: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Донецк, 2021. 249 с.
21. Дроздов В. А. Формирование словарного состава карибских креольских языков. Донецк: ДонНУ, 2019. 348 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 18).
22. Дроздов В. А. Лексико-семантические особенности карибских креолов на англоязычной основе: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.20. Донецк, 2020. 392 с.
23. Дроздов В. А. Лексико-семантическая группа «наименования животных в карибских креолях на англоязычной основе» // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2022а. Т. 18. Вып. 1 (55). С. 75-85.
24. Дроздов В. А. Лексико-семантическая группа слов со значением метисации в ямайском и тринидадо-тобагском креолях // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2022б. Т. 18. Вып. 2 (56). С. 102-117.
25. Дроздов В. А. Диминутивные наименования лица в карибских креолях на англоязычной основе // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2023. Т. 19. Вып. 4 (62). С. 111-122.
26. Дроздов В. А. Репрезентация оценки во фразеологических единицах в карибских креолях на англоязычной основе // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2025. Т. 21. Вып. 1 (67). С. 132-140.
27. Замощина-Шериф Н. О. Похідні іменники з локативним значенням (на матеріалі німецької, російської, французької і турецької мов): дис. ... канд. філол. наук: 10.02.17. Донецьк, 2010. 243 с.
28. Зиндер Л. Р., Маслов Ю. С. Л. В. Щерба – лингвист-теоретик и педагог. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1982. 104 с.
29. Каика Н. Е., Кофанова Л. П. Словарь русско-французских фразеологических эквивалентов: Ок. 16000 рус., более 23400 фр. фразеологизмов. Донецк: Юго-Восток, 2005. 546 с.
30. Калиущенко В. Д. Немецкие отсубстантивные глаголы: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Ленинград, 1979. Б. с.
31. Калиущенко В. Д. Словообразование «имя – глагол». Типология отыменных глаголов: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.17. Ленинград, 1989. 294 с.
32. Калиущенко В. Д. От лингвистической типологии к исторической лингвистике: Избранные труды / под ред. Л. Н. Ягуповой. Донецк: ДонНУ, 2016. 281 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 12).
33. Калиущенко В. Д. Немецкие отыменные глаголы: синхрония, диахрония, типология / пер. с нем., ред. и прим. Л. Н. Ягуповой. Донецк: ДонНУ, 2019. 250 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 17).
34. Калиущенко В. Д. Типология отыменных глаголов. 2-е изд., испр. и доп. Донецк: Издательский дом «ЭДИТ», 2024. 346 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 19).
35. Карасенко О. А. Іменники з суфіксом *-er* на позначення осіб чоловічої статі в середньовісній німецькій мові: дис. ... канд. філол. наук. Донецьк, 2012. 276 с.
36. Клименко О. В. Типы неопределенного субъекта в английском и украинском языках. Донецк: ДонНУ, 2005. 190 с. (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження; Т. 2).
37. Кремзикова С. Е. Система словообразования в старофранцузский период (на материале производных с суффиксом *-age*): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05. Киев, 1996. 21 с.

38. Кремзикова С. Е. Концепты социальной иерархии *chevalier* ‘рыцарь’ и *vilain* ‘крестьянин-виллан’ и их репрезентация в дискурсах французского Средневековья // Языковые и культурные сообщества в синхронии и диахронии: коллективная монография / авторы-составители Н. А. Ганина, Л. Н. Ягупова. Москва: Изд-во Московского университета, 2024. С. 85-110.

39. Кремзикова С. Ю. Словотвір та дискурс: діяльнісні ситуації у старофранцузькій мові. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 512 с.

40. Кремзикова С. Ю. Моделі діяльнісних ситуацій та їх вербалізація у старофранцузький період: дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.05. Київ, 2011. 507 с.

41. Кузнецова А. С. Глаголы с адвербиальным послелогом *ur* в современном английском языке: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Донецк, 1998. 198 с.

42. Марченко Е. А. Глаголы с рефлексивным комплексом в современном русском языке: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Донецк, 2019. 238 с.

43. Назаренко Е. Н. Средневерхненемецкие производные прилагательные (на материале суффиксальных дериватов) // Типология языковых значений в диахроническом и сопоставительном аспектах. Донецк: ДонГУ, 1998. Вып. 1: Словообразование в средневерхненемецком языке. С. 134-147.

44. Недялков В. П. Каузативные конструкции в немецком языке. Аналитический каузатив. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1971. 178 с.

45. Оглоблин А. К., Храковский В. С. Петербургская типологическая школа // Международная конференция, посвященная 50-летию Петербургской типологической школы. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2011. С. 9-16.

46. Оглоблин А. А., Храковский Е. С. А. А. Холодович: востоковед, лингвист-теоретик // Япония: мир – традиция – перемены. Материалы российских и зарубежных исследователей, представленные в рамках мероприятий, посвящённых 110-летию А. А. Холодовича [«Issues Of Japanology = Вопросы японоведения» № 6]. Санкт-Петербург: Изд-во ЛЕМА, 2016. С. 7-20.

47. Пелашенко И. И. Структурно-семантические особенности двухкомпонентных существительных в средневерхненемецком языке (модель: прилагательное + существительное) // Типология языковых значений в диахроническом и сопоставительном аспектах. Донецк: ДонГУ, 1998. Вып. 1: Словообразование в средневерхненемецком языке. С. 95-112.

48. Петрищева Е. И. Стилистически маркированные наименования лиц по родственным отношениям: сопоставительный аспект: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Донецк, 2021. 272 с.

49. Пименов Е. А., Калиущенко В. Д., Луценко Н. А. Владимир Петрович Недялков // Человек и его язык: к 75-летию проф. В. П. Недялкова / отв. ред. Е. А. Пименов, М. В. Пименова. Кемерово, 2003. С. 3-8 (Филологический сборник; 4).

50. Писарева В. В. Собственно-рефлексивные и посессивно-рефлексивные глаголы в сопоставительном аспекте: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Донецк, 2020. 201 с.

51. Подгайская И. М. Особенности функционирования глаголов строительства в Англосаксонской хронике // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2017. Т. 13. Вып. 1-2 (35-36). С. 58-71.

52. Подгайская И. М. Актуализация периферийной семантики древнеанглийских глаголов строительства // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2025. Т. 21. Вып. 1 (67). С. 61-73.

53. Расширяя границы лингвистики: сборник в честь 70-летия доктора филологических наук, профессора Владимира Дмитриевича Калиущенко / редкол.: Л. Н. Ягупова (отв. ред.), А. Г. Удинская, О. Л. Бессонова и др. Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального ун-та, 2016. 433 с.

54. Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив / под ред. А. А. Холодовича. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1969. 312 с.

55. Трофімова О. В. Фразеологічна репрезентація негативних емоцій в англійській та українській національних картинах світу: дис. ... канд. філол. наук. Донецьк, 2011. 245 с.

56. Ус Ю. М. Развитие системы кольоро- и светлопозначень у немецкой мове XVI-XIX століть: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. Донецьк, 2009. 258 с.

57. Ус Ю. Н. Цвето- и светообозначения в Библии Мартина Лютера // Языковые и культурные сообщества в синхронии и диахронии: коллективная монография / авторы-составители Н. А. Ганина, Л. Н. Ягупова. Москва: Изд-во Московского университета, 2024. С. 118-127.

58. Усова Н. В. Имя собственное в синхронии и диахронии языка и культуры: монография. Донецк: ДонНУ, 2018. 385 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 16).

59. Усова Н. В. Имя собственное как феномен лингвокультуры: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.01; 10.02.04. Донецк, 2019. 442 с.

60. Усова Н. В. О термине 'культура' в актуальном лингвистическом дискурсе // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2021. Т. 17. Вып. 3 (53). С. 38-48.

61. Усова Н. В. Фразеологическое использование онимной лексики немецкого языка для обозначения глупости // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2023. Т. 19. Вып. 1 (59). С. 5-14.

62. Усова Н. В. Онимная лексика как средство визуализации городского ландшафта эпохи И. В. Гете // Языковые и культурные сообщества в синхронии и диахронии: коллективная монография / авторы-составители Н. А. Ганина, Л. Н. Ягупова. Москва: Изд-во Московского университета, 2024. С. 255-266.

63. Фатьянова И. В. Американский политический дискурс XX – начала XXI веков: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.04. Донецк, 2022. 518 с.

64. Филатова Е. В. Синтагматическая структура речи и синтагма как основа ее порождения и адекватного восприятия: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.01; 10.02.20. Донецк, 2018. 465 с.

65. Филатова Е. В. Синтагматическая структура текста в английском языке // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2022а. Т. 18. Вып. 3 (57). С. 55-65.

66. Филатова Е. В. Годонимы в германских языках как лингвокультурные пространственные объекты // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2022б. Т. 18. Вып. 4 (58). С. 30-41.

67. Филатова Е. В. Противоречия в теории порождения речи и неопределенность в понимании и толковании синтагмы // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2023. Т. 19. Вып. 2 (60). С. 46-57.

68. Филиппов К. А. Традиции немецкой филологии на филологическом факультете Санкт-Петербургского университета // *Немецкая филология в Санкт-Петербургском государственном университете: Традиции и современность (к 80-летию юбилею кафедры немецкой филологии)* / под ред. С. М. Панкратовой. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. С. 3-21.

69. Хохлова В. А. Фразеологические единицы с топонимическим компонентом в английском и украинском языках: лингвокультурологический аспект: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Донецк, 2017. 234 с.

70. Храковский В. С. Предисловие // 40 лет Санкт-Петербургской типологической школе / под ред. В. С. Храковского, А. Л. Мальчукова, С. Ю. Дмитренко. Москва: Знак, 2004. С. 9-12. (*Studia Philologica*).

71. Чанышева Г. А. Посессивные глаголы в английском и немецком языках: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.17. Донецк, 2000. 213 с.
72. Юханов А. С. Глагольная суффиксация в средневерхненемецком языке // Типология языковых значений в диахроническом и сопоставительном аспектах. Донецк: ДонГУ, 1998. Вып. 1: Словообразование в средневерхненемецком языке. С. 68-82.
73. Ягупова Л. М. Іменниковий словотвір у середньовісній німецькій діалектній префіксальній системі у динамічному аспекті: дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.04. Донецьк, 2009. 513 с.
74. Ягупова Л. Н. О префиксальном словообразовании имен существительных в корпусе средневерхненемецких рукописей // Научные школы Московского государственного лингвистического университета. Факультет немецкого языка: коллективная монография: в 2-х ч. / под общей ред. проф. Г. Б. Ворониной. Москва: ФГБОУ МГЛУ, 2019. Ч. II. С. 22-31.
75. Ягупова Л. Н. Социативы с префиксом *ge-* в средневерхненемецких рукописях: корпусное исследование // Языковые и культурные сообщества в синхронии и диахронии: коллективная монография / авторы-составители Н. А. Ганина, Л. Н. Ягупова. Москва: Изд-во Московского университета, 2024. С. 72-84.
76. Iagupova L. Idiomatisierte Prdfixsubstantive mit *ge-* im Mittelhochdeutschen // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik / Hgg. L. Iagupova, V. Kaliuščenko, A. Kaṭny, H. Roll. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2013. S. 183-193 (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik; 1).
77. Iagupova L. N. Zur korpusbasierten Untersuchung der *un-*Taxativa im Mittelhochdeutschen // Германистика – 2023: nove et nova: материалы VI Международной научной конференции. Москва: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2024. S. 389-393.
78. Kaliuščenko V. Die Nominationstypologie eines Begriffs // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik / Hgg. L. Iagupova, V. Kaliuščenko, A. Kaṭny, H. Roll. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2013. S. 13-18 (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik; 1).
79. Kaliuščenko V. D. Deutsche denominale Verben. Tübingen: Narr, 1988. 180 S. (Studien zur deutschen Grammatik; 30).
80. Kaliuščenko V. D. Typologie denominaler Verben. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2000. 253 S. (Linguistische Arbeiten; 419).
81. Kaliuščenko W. Laudatio für Prof. Prokopczuk anlässlich seines 70-jährigen Jubiläums // Wort – Bedeutung, Sinn und Wirkung. Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag / Hg. M. Smolińska. Słupsk, 2011. S. 9-11.
82. Klein Th., Solms H.-J., Wegera K.-P. Mittelhochdeutsche Grammatik. Teil III. Wortbildung. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009. 684 S.
83. Nikolayeva L. Typology of Kinship Terms. a. M.: Peter Lang Verlag, 2014. 227 p. (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik; 2).
84. Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik / Hgg. L. Iagupova, V. Kaliuščenko, A. Kaṭny, H. Roll. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2013. 275 S. (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik; 1).
85. Trofimova O. The Emotive Component in the Meaning Structure of the Phraseological Units Denoting Negative Emotions // Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik / Hgg. L. Iagupova, V. Kaliuščenko, A. Kaṭny, H. Roll. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2013. S. 253-259 (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik; 1).

REFERENCES

1. Arutyunov, S. A. (1989). *Narody i kultury. Razvitie i vzaimodeystvie* [Peoples and cultures. Their development and interaction]. Moskva: Nauka. (In Russ.).
2. Basyrov, Sh. R. (1988). *Nemetskie reflektivnye glagoly* [German reflexive verbs]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Leningrad. (In Russ.).
3. Basyrov, Sh. R. (2006). *Slovotvir diyestiv iz reflektivnym kompleksom v indoevropayskykh movakh* [Word-formation of verbs with a reflexive complex in Indo-European languages]: dys. ... d-ra filol. nauk: 10.02.17. Donetsk. (In Ukr.).
4. Basyrov, Sh. R., Petrisheva E. I. (2023). *Emotsionalno-otsenochnye naimenovaniya lits po rodstvennym otnosheniyam v raznostrukturnykh yazykakh: struktura, semantika i funkcionirovanie* [Emotional-evaluative names of persons by kinship in differently structured languages: structure, semantics and functioning]. Donetsk: DonGU. (In Russ.).
5. Basyrov, Sh. R. (2024). *Izbrannye trudy po germanskomu, sopostavitelnomu i tipologicheskomu yazykoznaniiyu. K yubileju prof. Sh. R. Basyrova* [Selected works on Germanic, comparative and typological linguistics. To the anniversary of Prof. Sh. R. Basyrov] / sost.: E. I. Petrisheva, V. V. Pisareva, S. A. Yushkova. Donetsk: Izdatelskiy dom «EDIT». (In Russ.).
6. Basyrov, Sh. R. (2025). *Aksiologicheskaya semantika glagolov, oboznachayuschikh nechestnoe povedenie v russkom i nemetskom yazykakh* [Axiological semantics of verbs denoting dishonest behavior in Russian and German]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 21. Iss. 1 (67). Pp. 118-131. (In Russ.).
7. Bekoeva, I. D. (2021). *Sposoby peredachi osetinskih onimov sredstvami russkogo i angliyskogo yazykov* [Methods of translating Ossetian onyms by means of the Russian and English languages]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Donetsk. (In Russ.).
8. Bessonov, N. Yu. (2017). *Konstruktsii s kauzativnymi glagolami-svyazkami v angliyskom i ukrainskom yazykakh* [Constructions with causative verb-connectives in English and Ukrainian]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Donetsk. (In Russ.).
9. Bessonova, O. L. (1995). *Otsenka kak semanticheskii komponent leksicheskogo znacheniya slova (na materiale sushestvitelnykh – naimenovaniy litsa v angliyskom, frantsuzskom, ukrainskom yazykakh)* [Evaluation as a semantic component of the lexical meaning of a word (based on the material of nouns – names of persons in English, French, and Ukrainian)]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.17. Donetsk. (In Russ.).
10. Bessonova, O. L. (2003). *Otsinnyy tezaurus angliyskoyi movy: kognitivnyy i gendernyy aspekty* [Evaluative thesaurus of the English: cognitive and gender aspects]: dys. ... d-ra filol. nauk: 10.02.04. Donetsk. (In Ukr.).
11. Bessonova, O. L., Ososkova, A. S. (2024). Dekodirovanie otsenochnoy semantiki angliyskikh diminutivnykh i augmentativnykh naimenovanik litsa [Decoding of the evaluative semantics of English diminutive and augmentative names of a person]. In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. Vol. 27. No 1. Pp. 75-88. (In Russ.).
12. Bessonova, O. L., Trofimova, E. V. (2024). Kontseptualizatsiya, leksikalizatsiya i frazeologizatsiya emotsiy v angloyazychnoy kartine mira In *Yazykovye i kulturnye soobshchestva v sinkhronii i diakhronii: kollektivnaya monografiya / avtory-sost.: N. A. Ganina, L. N. Iagupova*. Moskva: Izd-vo Moskovskogo universiteta. Pp. 267-282. (In Russ.).
13. Bondarko, A. V., Pavlov, V. M., Kaliušenko, V. D. (1991). Slovoobrazovanie i funktsionalnaya grammatika [Word-formation and functional grammar]. In *Die Beziehungen der Wortbildung zu bestimmten Sprachebenen und sprachwissenschaftlichen Richtungen*. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag. Pp. 277-297. (In Russ.).

14. Vetrova, E. S. (2018a). *Rechevoy etiket v lezginской i ukrainsкой lingvokulturakh* [Speech etiquette in the Lezgian and Ukrainian linguocultures]: dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.20. Donetsk. (In Russ.).

15. Vetrova, E. S. (2018b). *Etiketnye rechevye edinity v sopostavitel'nom aspekte* [Etiquette speech units in a comparative aspect]: monografija. Donetsk: DonNU. (Tipologicheskie, sopostavitel'nye, diakhronicheskie issledovaniya; Vol. 15). (In Russ.).

16. Vetrova, E. S. (2024a). Aksiologicheskiy komponent v semantike etiketnykh formul privetstviya v lezgin'skom i ukrainskom yazykakh [Axiological Component in the Semantics of Etiquette Greeting Formulas in Lezgian and Ukrainian]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*: nauchnyy zhurnal. Vol. 20. Iss. 2 (64). Pp. 59-72. (In Russ.).

17. Vetrova, E. S. (2024b). Aksiologicheskoe sodержanie initsialnykh i finalnykh traditsionnykh rechevykh formul v lezgin'skikh i ukrainskikh volshebnykh skazkakh [The Axiological Content of the Initial and Final Traditional Speech Formulas in Lezgian and Ukrainian Fairy Tales]. In *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta im. V. I. Vernad'skogo. Filologiya*. Vol. 10 (76). No 3. Pp. 204-215. (In Russ.).

18. Vetrova, E. S. (2024v). Emotivnye vyskazyvaniya s komponentom «Allah / Bog» v lezgin'skom i ukrainskom yazykakh [Emotive statements with the «Allah / God» component in Lezgian and Ukrainian]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 20. Iss. 4 (66). Pp. 87-97. (In Russ.).

19. Voytenko, E. Yu. (2022). *Frazeologicheskaya reprezentatsiya prirodnogo koda kultury v angliyskom i russkom yazykakh* [Phraseological representation of the natural code of culture in English and Russian]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Donetsk. (In Russ.).

20. Dzhioeva, V. P. (2021). *Obshhestvenno-politicheskaya leksika v osetinskom i angliyskom yazykakh* [Socio-political vocabulary in Ossetian and English]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Donetsk. (In Russ.).

21. Drozdov, V. A. (2019). *Formirovaniye slovarnogo sostava karibskikh kreolskikh yazykov* [Vocabulary formation of Caribbean Creole languages]. Donetsk: DonNU. (Tipologicheskie, sopostavitel'nye, diakhronicheskie issledovaniya; Vol. 18). (In Russ.).

22. Drozdov, V. A. (2020). *Leksiko-semanticheskie osobennosti karibskikh kreoley na angloyazychnoy osnove* [Lexical and semantic features of Caribbean Creoles on an English-speaking basis]: dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.20. Donetsk. (In Russ.).

23. Drozdov, V. A. (2022a). *Leksiko-semanticheskaya gruppya «naimenovaniya zhivotnykh v karibskikh kreolyakh na angloyazychnoy osnove»* [Lexico-Semantic Group «Names of Animals in English-Based Caribbean Creoles»]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 18. Iss. 1 (55). Pp. 75-85. (In Russ.).

24. Drozdov, V. A. (2022b). *Leksiko-semanticheskaya gruppya slov so znacheniem metisatsii v yamayskom i trinidado-tobagskom kreolyakh* [Lexico-Semantic Group of Words Meaning Miscegenation in Jamaican and Trinidado-Tobagonian Creoles]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 18. Iss. 2 (56). Pp. 102-117. (In Russ.).

25. Drozdov, V. A. (2023). *Diminutivnye naimenovaniya litsa v karibskikh kreolyakh na angloyazychnoy osnove* [Diminutive Names of Persons in English-Based Caribbean Creoles]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 19. Iss. 4 (62). Pp. 111-122. (In Russ.).

26. Drozdov, V. A. (2025). *Reprezentatsiya otsenki vo frazeologicheskikh edinitsakh v karibskikh kreolyakh na angloyazychnoy osnove* [Representation of evaluation in phraseological units in Caribbean Creoles on an English-speaking basis]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 21. Iss. 1 (67). Pp. 132-140. (In Russ.).

27. Zamoschyna-Sherif, N. O. (2010). *Pokhidni imennyky z lokatyvnym znachennyam (na materialy nimetskoyi, rosiyskoyi, frantsuzkoyi i turetskoyi mov)* [Derived nouns with a locative

meaning (based on the material of German, Russian, French and Turkish]: dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.17. Donetsk. (In Ukr.).

28. Zinder, L. R., Maslov, Yu. S. (1982). *L. V. Scherba – lingvist-teoretik i pedagog* [L. V. Sherba – theoretical linguist and teacher]. Leningrad: Nauka, Leningradskoe otdelenie. (In Russ.).

29. Kaika, N. E., Kofanova, L. P. (2005). *Slovar russko-frantsuzskikh frazeologicheskikh ekvivalentov* [Dictionary of Russian-French phraseological equivalents]: Ok. 16000 rus., bolee 23400 fr. frazeologizmov. Donetsk: Yugo-Vostok.

30. Kaliuščenko, V. D. (1979). *Nemetskie otsubstantivnye glagoly* [German substantive verbs]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Leningrad. (In Russ.).

31. Kaliuščenko, V. D. (1989). *Slovoobrazovanie «imya – glagol». Tipologiya otymennykh glagolov* [Typology of nominative verbs]: dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.17. Leningrad. (In Russ.).

32. Kaliuščenko, V. D. (2016). *Ot lingvisticheskoy tipologii k istoricheskoy lingvistike: Izbrannye trudy* [From linguistic typology to Historical Linguistics: Selected Works] / pod red. L. N. Iagupovoy. Donetsk: DonNU (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakronicheskie issledovaniya; Vol. 12). (In Russ.).

33. Kaliuščenko, V. D. (2019). *Nemetskie otymennye glagoly: sinkhroniya, diakhroniya, tipologiya* [German nominative verbs: synchrony, diachrony, typology] / per. s nem., red. i prim. L. N. Iagupovoy. Donetsk: DonNU (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakronicheskie issledovaniya; Vol. 17). (In Russ.).

34. Kaliuščenko, V. D. (2024). *Tipologiya otymennykh glagolov* [Typology of nominative verbs. 2-e izd., ispr. i dop. Donetsk: Izdatelskiy dom «EDIT» (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakronicheskie issledovaniya; Vol. 19). (In Russ.).

35. Karasenko, O. A. (2012). *Imennyky z sufiksom -er na poznachennya osib cholovichoyi stati v serednyoverhnyonimetskiy movi* [Nouns with -er denoting males in Middle High German]: dys. ... kand. filol. nauk. Donetsk. (In Ukr.).

36. Klimenko, O. V. (2005). *Typy neopredelennogo subekta v angliyskom i ukrainskom yazykakh* [Types of Indefinite Subjects in English and Ukrainian]. Donetsk: DoNNU. (Typologichni, zistavni, diakronichni doslidzhennya: Vol. 2). (In Ukr.).

37. Kremzikova, S. E. (1996). *Sistema slovoobrazovaniya v starofrantsuzskiy period (na materiale proizvodnykh s suffiksom -age)* [The system of word-formation in the Old French period (based on derivatives with -age): dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.05. Kiev. (In Russ.).

38. Kremzikova, S. E. (2024). Kontsepty sotsialnoy ierarkhii chevalier ‘rytsar’ i vilain ‘krestyanin-villan’ i ikh reprezentatsiya v diskursakh frantsuzskogo Srednevekovya [The concepts of social hierarchy chevalier ‘knight’ and vilain ‘villan peasant’ and their representation in the discourses of the French Middle Ages]. In *Yazykovye i kulturnye soobshchestva v sinkhronii i diakhronii*: kollektivnaya monografiya / avtory-sost. N. A. Ganina, L. N. Iagupova. Moskva: Izd-vo Moskovskogo universiteta. Pp. 85-110. (In Russ.).

39. Kremzykova, S. Yu. (2010). *Slovotvir ta dyskurs: diyalnisni sytuatsiyi u starofrantsuzskiy movi* [Word-formation and discourse: activity situations in the Old French language. Kyiv: Vydavnychyy dim Dmytra Burago. (In Ukr.).

40. Kremzykova, S. Yu. (2011). *Modeli diyalnisnykh sytuatsiy ta yikh verbalizatsiya u starofrantsuzkyy period* [Models of activity situations and their verbalization in the Old French period]: dys. ... d-ra filol. nauk: 10.02.05. Kyiv. (In Ukr.).

41. Kuznetsova, A. S. (1998). *Glagoly s adverbialnym poslelogom up v sovremennom angliyskom yazyke* [Verbs with the adverbial postposition *up* in modern English]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Donetsk. (In Russ.).

42. Marchenko, E. A. (2019). *Glagoly s reflektivnym kompleksom v sovremennom russkom yazyke* [Verbs with reflexive complex in modern Russian]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Donetsk. (In Russ.).

43. Nazarenko, E. N. (1998). Sredneverkhnenemetskie proizvodnye prilagatelnye (na materiale suffiksalnykh derivatov) [Middle High German derived adjectives (based on suffix derivatives)]. In *Tipologiya yazykovykh znacheniy v diakhronicheskom i sopostavitelnom aspektah*. Donetsk: DonGU. Iss. 1: Slovoobrazovanie v sredneverkhnenemetskom yazyke. Pp. 134-147. (In Russ.).

44. Nedyalkov, V. P. (1971). *Kauzativnye konstruksii v nemetskom yazyke. Analiticheskiy kauzativ* [Causative constructions in German. Analytical causative]. Leningrad: Nauka, Leningradskoe otdelenie. (In Russ.).

45. Ogloblin, A. K., Khrakovskiy, V. S. (2011). Peterburgskaya tipologicheskaya shkola [Sankt Petersburg Typological School]. In *Mezhdunarodnaya konferentsiya, posvyaschennaya 50-letiyu Peterburgskoy tipologicheskoy shkoly*. Sankt-Peterburg: Nestor-Istoriya. Pp. 9-16. (In Russ.).

46. Ogloblin, A. K., Khrakovskiy, V. S. (2016). A. A. Kholodovich: vostokoved, lingvist-teoretik [A. A. Kholodovich: Orientalist, theoretical linguist]. In *Yaponiya: mir – traditsiya – peremeny*. Materialy rossiyskikh i zarubezhnykh issledovateley, predstavlennye v ramkakh meropriyatiy, posvyaschyonnykh 110-letiyu A. A. Kholodovicha [«Issues of Japanology = Voprosy yaponovedeniya» No 6]. Sankt-Peterburg: Izd-vo LEMA. Pp. 7-20. (In Russ.).

47. Pelashenko, I. I. (1998). Strukturno-semanticheskie osobennosti dvukhkomponentnykh suschestvitelnykh v sredneverkhnenemetskom yazyke (model: prilagatelnoe + suschestvitelnoe) [Structural and semantic features of two-component nouns in Middle High German (model: adjective + noun)]. In *Tipologiya yazykovykh znacheniy v diakhronicheskom i sopostavitelnom aspektah*. Donetsk: DonGU. Iss. 1: Slovoobrazovanie v sredneverkhnenemetskom yazyke. Pp. 95-112. (In Russ.).

48. Petrisheva, E. I. (2021). *Stilisticheski markirovannyye naimenovaniya lits po rodstvennyim otnosheniyam: sopostavitelnyy aspekt* [Stylistically marked names of persons by kinship: a comparative aspect]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Donetsk. (In Russ.).

49. Pimenov, E. A., Kaliušchenko, V. D., Lutsenko, N. A. (2003). Vladimir Petrovich Nedyalkov [Vladimir Petrovich Nedjalkov]. In *Chelovek i ego yazyk: k 75-letiyu prof. V. P. Nedyalkova / otv. red. E. A. Pimenov, M. V. Pimenova*. Kemerovo. Pp. 3-8 (Filologicheskii sbornik; 4). (In Russ.).

50. Pisareva, V. V. (2020). *Sobstvenno-refleksivnye i possessivno-refleksivnye glagoly v sopostavitelnom aspekte* [Properly reflexive and possessive reflexive verbs in contrast]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Donetsk. (In Russ.).

51. Podgayskaya, I. M. (2017). Osobennosti funktsionirovaniya glagolov stroitelstva v Anglosaksonskoy khronike [Features of the functioning of verbs of construction in the Anglo-Saxon chronicle]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 13. Iss. 1-2 (35-36). Pp. 58-71. (In Russ.).

52. Podgayskaya, I. M. (2025). Aktualizatsiya periferiynoy semantiki drevneangliyskikh glagolov stroitelstva [Actualization of peripheral semantics of Old English verbs of construction]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 21. Iss. 1 (67). Pp. 61-73. (In Russ.).

53. *Rasshiryaya granitsy lingvistiki: sbornik v chest 70-letiya doktora filologicheskikh nauk, professora Vladimira Dmitrievicha Kaliušchenko* [Expanding the boundaries of linguistics: A collection in honor of the 70th anniversary of Doctor of Philology, Professor Vladimir Dmitrievich

Kaliuščenko] / redkol.: L. N. Iagupova (otv. red.), A. G. Udinskaya, O. L. Bessonova i dr. Rostov-na-Donu: Izd-vo Yuzhnogo federalnogo un-ta, 2016. (In Russ.).

54. *Tipologiya kauzativnykh konstruksiy. Morfologicheskij kauzativ* [Typology of causative constructions. Morphological causative] / pod red. A. A. Kholodovicha. Leningrad: Nauka, Leningradskoe otdelenie, 1969. (In Russ.).

55. Trofimova, O. V. (2011). *Frazeologichna reprezentatsiya negatyvnykh emotsiy v angliyskiy ta ukrayinskiy natsionalnykh kartynakh svitu* [Phraseological representation of negative emotions in English and Ukrainian national pictures of the world]: dys. ... kand. filol. nauk: Donetsk. (In Ukr.).

56. Us, Yu. M. (2009). *Rozvytok systemy koloro- i svitlopoznachen u nimetskiy movi XVI-XIX stolit* [Development of the system of color and light meanings in German of the XVI-XIX centuries]: dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Donetsk. (In Ukr.).

57. Us, Yu. N. (2024). *Tsveto- i svetooboznacheniya v Biblii Martina Lyutera* [Color and Light Definitions in the Martin Luther Bible]. In *Yazykovye i kulturnye soobshchestva v sinkhronii i diakhronii: kollektivnaya monografiya* / avtory-sost.: N. A. Ganina, L. N. Iagupova. Moskva: Izd-vo Moskovskogo universiteta. Pp. 118-127. (In Russ.).

58. Usova, N. V. (2018). *Imya sobstvennoe v sinkhronii i diakhronii yazyka i kultury* [Proper name in synchrony and diachrony of language and culture]. Donetsk: DonNU. (Tipologicheskie, sopostavitelnye, diakhronicheskie issledovaniya; Vol. 16). (In Russ.).

59. Usova, N. V. (2019). *Imya sobstvennoe kak fenomen lingvokultury* [Proper name as a phenomenon of linguistic culture]: dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.01; 10.02.04. Donetsk. (In Russ.).

60. Usova, N. V. (2021). *O termine 'kultura' v aktualnom lingvisticheskom diskurse* [On the Term 'Culture' in Topical Linguistic Discourse]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 17. Iss. 3 (53). Pp. 38-48. (In Russ.).

61. Usova, N. V. (2023). *Frazeologicheskoe ispolzovanie onimnoy leksiki nemetskogo yazyka dlya oboznacheniya gluposti* [Phraseological Use of German Onym Vocabulary for Designation of Stupidity]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 19. Iss. 1 (59). Pp. 5-14. (In Russ.).

62. Usova, N. V. (2024). *Onimnaya leksika kak sredstvo vizualizatsii gorodskogo landshafta epokhi I. W. Goethe* [Onymic vocabulary as a means of visualizing the urban landscape of the I. W. Goethe era]. In *Yazykovye i kulturnye soobshchestva v sinkhronii i diakhronii: kollektivnaya monografiya* / avtory-sost.: N. A. Ganina, L. N. Iagupova. Moskva: Izd-vo Moskovskogo universiteta. Pp. 255-266. (In Russ.).

63. Fatyanova, I. V. (2022). *Amerikanskiy politicheskiy diskurs XX – nachala XXI vekov* [American Political Discourse of the 20th and early 21st centuries]: dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.04. Donetsk. (In Russ.).

64. Filatova, E. V. (2018). *Sintagmaticheskaya struktura rechi i sintagma kak osnova eye porozhdeniya i adekvatnogo vospriyatiya* [Syntagmatic structure of speech and syntagma as the basis of its generation and adequate perception]: dis. ... d-ra filol. nauk: 10.02.01; 10.02.20. Donetsk. (In Russ.).

65. Filatova, E. V. (2022a). *Sintagmaticheskaya struktura teksta v angliyskom yazyke* [Syntagmatic Structure of the Text in the English Language]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. V. 18. Iss. 3 (57). Pp. 55-65. (In Russ.).

66. Filatova, E. V. (2022b). *Godonimy v germanskikh yazykakh kak lingvokulturnye prostranstvennyye obekty* [Hodonyms in Germanic Languages as Linguocultural Spatial Features]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 18. Iss. 4 (58). Pp. 30-41. (In Russ.).

67. Filatova, E. V. (2023). Protivorechiya v teorii porozhdeniya rechi i neopredelennost v ponimanii i tolkovanii sintagmy [Discrepancies in the Speech Creation Theory and Indeterminacy in Syntagma Comprehension and Interpretation]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Vol. 19. Iss. 2 (60). Pp. 46-57. (In Russ.).

68. Filippov, K. A. (2001). Traditsii nemeckoy filologii na filologicheskom fakultete Sankt-Peterburgskogo universiteta [The traditions of German Philology at the Faculty of Philology of St. Petersburg University]. In *Nemeckaya filologiya v Sankt-Peterburgskom gosudarstvennom universitete: Traditsii i sovremennost (k 80-letnemu yubileyu kafedry nemetskoj filologii) / pod red. S. M. Pankratovoy*. Sankt-Peterburg: Izd-vo St.-Peterb. un-ta. Pp. 3-21. (In Russ.).

69. Khokhlova, V. A. (2017). *Frazeologicheskie edinitsy s toponimicheskim komponentom v angliyskom i ukrainskom yazykakh: lingvokulturologicheskiy aspekt* [Phraseological units with a toponymic component in English and Ukrainian: linguistic and cultural aspect]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Donetsk. (In Russ.).

70. Khrakovskiy, V. S. (2004). Predislovie [Introduction]. In *40 let Sankt-Peterburgskoy tipologicheskoy shkole / pod red. V. S. Khrakovskogo, A. L. Malchukova, S. Yu. Dmitrenko*. Moskva: Znak. Pp. 9-12. (Studia Philologica). (In Russ.).

71. Chanyшева, G. A. (2000). *Posessivnye glagoly v angliyskom i nemetskom yazykakh* [Possessive verbs in English and German]: dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.17. Donetsk. (In Russ.).

72. Yukhanov, A. S. (1998). Glagolnaya suffiksatsiya v sredneverkhnenemetskom yazyke [Verbsuffixierung in Middle High German]. In *Tipologiya yazykovykh znacheniy v diakhronicheskom i sopostavitelnom aspektah*. Donetsk: DonGU. Iss. 1: Slovoobrazovanie v sredneverkhnenemetskom yazyke. Pp. 68-82. (In Russ.).

73. Iagupova, L. M. (2009). *Imennykovyy slovotvir u serednoverkhnonimetskykh dialektakh: prefiksalna sistema u dynamichnomu aspekti* [Noun Word-building in Middle High German dialects: prefixes in dynamic aspect]: dys. ... d-ra filol. nauk: 10.02.04. Donetsk. (In Ukr.).

74. Iagupova, L. N. (2019). O prefiksalmom slovoobrazovanii imen sushhestvitelnykh v korpuse sredneverkhnenemetskiikh rukopisey [On the prefixal word-formation of nouns in the corpus of Middle High German manuscripts] In *Nauchnye shkoly Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Fakultet nemetskogo yazyka: kollektivnaya monografiya: v 2-kh ch. / pod obshhey red. prof. G. B. Voroninoy*. Moskva: MGLU. Ch. II. Pp. 22-31. (In Russ.).

75. Iagupova, L. N. (2024). Sotsiativy s prefiksom ge- v sredneverkhnenemetskiikh rukopisyakh: korpusnoe issledovanie [Sociatives with the prefix ge- in Middle High German manuscripts: a corpus study]. In *Yazykovye i kulturnye soobshchestva v sinkhronii i diakhronii: kollektivnaya monografiya / avtory-sost.: N. A. Ganina, L. N. Iagupova*. Moskva: Izd-vo Moskovskogo universiteta. Pp. 72-84. (In Russ.).

76. Iagupova L. (2013). *Idiomatisierte Präfixsubstantive mit ge- im Mittelhochdeutschen*. In *Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik*. In Hgg. L. Iagupova, V. Kaliušchenko, A. Kaṭny, H. Roll. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag. S. 183-193 (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik; 1).

77. Iagupova L. N. (2024). Zur korpusbasierten Untersuchung der un-Taxativa im Mittelhochdeutschen. In *Germanistika – 2023: nove et nova: materialy VI Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii*. Moskva: MGLU. S. 389-393.

78. Kaliušchenko, V. (2013). Die Nominationstypologie eines Begriffs. In Hgg. L. Iagupova, V. Kaliušchenko, A. Kaṭny, H. Roll *Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik /*. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag. S. 13-18. (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik; 1).

79. Kaliuščenko, V. D. (1988). *Deutsche denominale Verben*. Tübingen: Narr (Studien zur deutschen Grammatik; 30).

80. Kaliuščenko, V. D. (2000). *Typologie denominaler Verben*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag (Linguistische Arbeiten; 419).

81. Kaliuščenko, W. (2011). Laudatio für Prof. Prokopczuk anlässlich seines 70-jährigen Jubiläums. In Hg. M. Smolińska *Wort – Bedeutung, Sinn und Wirkung. Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag*. Słupsk. S. 9-11.

82. Klein, Th., Solms, H.-J., Wegera, K.-P. (2009). *Mittelhochdeutsche Grammatik. Teil III. Wortbildung*. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

83. Nikolayeva, L. (2014). *Typology of Kinship Terms*. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag. (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik; 2).

84. *Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik*. In Hgg. L. Iagupova, V. Kaliuščenko, A. Kaṭny, H. Roll. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 2013 (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik; 1).

85. Trofimova, O. (2013). *The Emotive Component in the Meaning Structure of the Phraseological Units Denoting Negative Emotions*. In *Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik*. In Hgg. L. Iagupova, V. Kaliuščenko, A. Kaṭny, H. Roll. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag. S. 253-259 (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik; 1).

Ягунова Лариса Николаевна – доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой германской филологии (e-mail: l.iagupova@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, ул. Университетская, 24

Iagupova Larisa N. – Doctor of Philology, Associate Professor, Head of Germanic Philology Department (e-mail: l.iagupova@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 02 сентября 2025 г.